

Ética y sostenibilidad en la gestión contable: desafíos y responsabilidades en el contexto empresarial contemporáneo

*Ethics and sustainability in accounting management:
Challenges and responsibilities in the contemporary business context*

Recibido: 10/06/2025 - Aceptado: 02/11/2025

Oscar Tarrillo Saldaña

<https://orcid.org/0000-0003-2097-4235>

tarrillososcar@gmail.com

Universidad Nacional de Cajamarca. Perú

Edi Rojas Campos

<https://orcid.org/0000-0002-9992-7652>

erojasc@unach.edu.pe

Universidad Nacional Autónoma de Chota. Perú

Rosas Carranza Guevara

<https://orcid.org/0000-0002-5594-8902>

Rosas.carranza@untrm.edu.pe

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Perú

Luis Alexander Barboza Tarrillo

<https://orcid.org/0009-0004-8988-4822>

luiesty160@gmail.com

Universidad Nacional Autónoma de Chota. Perú

Miguel Alexander Estrella Gil

<https://orcid.org/0000-0002-2883-3069>

miguel.estrellag@outlook.com

Universidad Tecnológica del Perú. Perú

William Martín Chilón Camacho

<https://orcid.org/0000-0002-9294-4249>

wchilonc@gmail.com

Universidad Nacional Autónoma de Chota. Perú

Resumen

El estudio se propone analizar cómo se integran la ética profesional y los principios de sostenibilidad en la gestión contable dentro del contexto empresarial actual, así como los desafíos y responsabilidades que han surgido durante el periodo 2013-2024. Para ello, se utilizó un enfoque mixto que combinó un análisis descriptivo y correlacional de datos. En primera instancia, se aplicó una encuesta a 77 contadores, cuyos resultados se procesaron mediante el software SPSS. Paralelamente, se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura en las bases de datos Scopus, Web of Science y Scielo, abarcando el mismo periodo 2013–2024. De esta revisión, se seleccionaron 33 artículos pertinentes. La triangulación de ambos métodos permitió contrastar las percepciones de los profesionales con las tendencias globales sobre el tema. Los resultados revelaron que el promedio en la percepción acerca de la ética y la sostenibilidad en la contabilidad fue de 4,20. En cuanto a la literatura, durante el periodo analizado se observa una evolución clara: desde enfoques conceptuales iniciales hacia una integración estratégica de dichos conceptos. Entre 2013 y 2016, predominaban los enfoques teóricos; posteriormente, entre 2017 y 2020, se consolidaron las regulaciones y los informes integrados, aunque también se evidenciaron desafíos importantes, tales como prácticas de lavado de imagen y una baja adopción de estas

normativas por parte de las pequeñas y medianas empresas. Finalmente, entre 2021 y 2024, se generalizó el uso de métricas ESG, auditorías externas y tecnologías digitales, lo que contribuyó a fortalecer la transparencia en la gestión contable. En conclusión, la gestión contable ha ido incorporando de manera progresiva la ética profesional y la sostenibilidad, respaldada por marcos normativos, prácticas contables, políticas adecuadas y el apoyo de tecnologías emergentes. No obstante, aún permanecen retos importantes relacionados con la adopción, estandarización y control, los cuales demandan un mayor esfuerzo en regulación y capacitación para su adecuada implementación.

Palabras clave: ética, gestión contable, responsabilidad, sostenibilidad.

Abstract

This study aims to analyze how professional ethics and sustainability principles are integrated into accounting management within the current business context, as well as the challenges and responsibilities that have arisen during the period 2013–2024. A mixed-methods approach was used, combining descriptive and correlational data analysis. Initially, a survey was administered to 77 accountants, and the results were processed using SPSS software. Simultaneously, a systematic literature review was conducted in the Scopus, Web of Science, and SciELO databases, covering the same period (2013–2024). From this review, 33 relevant articles were selected. Triangulation of both methods allowed for a comparison of the professionals' perceptions with global trends on the topic. The results revealed that the average perception of ethics and sustainability in accounting was 4.20. Regarding the literature, a clear evolution was observed during the analyzed period: from initial conceptual approaches toward a strategic integration of these concepts. Between 2013 and 2016, theoretical approaches predominated; subsequently, between 2017 and 2020, regulations and integrated reporting were consolidated, although significant challenges also emerged, such as whitewashing practices and low adoption of these regulations by small and medium-sized enterprises (SMEs). Finally, between 2021 and 2024, the use of ESG metrics, external audits, and digital technologies became widespread, contributing to greater transparency in accounting management. In conclusion, accounting management has been progressively incorporating professional ethics and sustainability, supported by regulatory frameworks, accounting practices, appropriate policies, and emerging technologies. However, significant challenges related to adoption, standardization, and control remain, requiring greater efforts in regulation and training for their proper implementation.

Keywords: ethics, accounting management, responsibility, sustainability.

Introducción

Actualmente, la contabilidad se ha consolidado como una herramienta estratégica que impulsa la transparencia, la sostenibilidad y la responsabilidad social. Esto exige que los contadores integren principios éticos junto con habilidades técnicas que estén alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible.

Esta perspectiva tiene implicaciones profundas para la profesión contable. Por ejemplo, Kacperczyk et al. (2024) señalan que un notable 88% de los altos ejecutivos financieros considera esencial incluir la sostenibilidad en sus decisiones; sin embargo, solo un escaso 9% la implementa en la práctica. Este contraste evidencia una brecha significativa entre la ética y la realidad del ámbito contable. Además, el constante crecimiento de publicaciones sobre contabilidad sostenible desde 2017 refleja el progreso de este campo frente a los retos ambientales y regulatorios vigentes (Hurtado-Guevara et al., 2023).

En América Latina, y particularmente en Perú, esta transformación resulta fundamental debido a la lenta pero sostenida adopción de estándares internacionales de sostenibilidad, la aparición de informes integrados y la creciente presión de los grupos interesados en la transparencia corporativa. En este contexto, los profesionales contables juegan un papel clave en la verificación de los informes de sostenibilidad, incrementando así su credibilidad ante inversionistas, reguladores y la sociedad, según Alfara y Nugrahanti (2024).

Aplicar la contabilidad verde es esencial, ya que permite medir y gestionar el impacto ambiental de las empresas, facilitando decisiones más responsables, como indican Cahyaningrum et al. (2024). Por otra parte, Paredes-Carrasco (2023) destaca que la contabilidad de gestión integrada simplifica la toma de decisiones éticas al considerar la sostenibilidad ambiental, social y económica mediante el enfoque del triple balance. En consecuencia, la contabilidad contemporánea trasciende lo financiero para consolidarse dentro de un modelo de gestión responsable que integra tanto la ética profesional como la sostenibilidad empresarial (Pelletier et al., 2023; Merchán-Nieto, 2023).

El periodo comprendido entre 2013 y 2024 cobra especial relevancia, pues coincide con la consolidación de marcos globales de referencia, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2015 y el crecimiento de la Global Reporting Initiative (GRI). Asimismo, la reciente creación del Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB) representa un hito en la estandarización de los informes de sostenibilidad. En el contexto peruano, estos avances han motivado a los contadores a adoptar prácticas más éticas, transparentes y tecnológicas, incluyendo la incorporación de inteligencia artificial en auditorías y análisis económicos (Stancheva-Todorova, 2022).

De allí que, el presente estudio tiene como objetivo general identificar de qué manera se integran la ética profesional y los principios de sostenibilidad en la gestión contable en el entorno empresarial contemporáneo, así como explorar los desafíos y responsabilidades derivados de esta integración durante el período 2013-2024.

Este análisis, basado en evidencia empírica y revisión bibliográfica, resulta fundamental ante las crecientes presiones sociales, regulatorias y ambientales. Contribuye al desarrollo de marcos contables éticos y sostenibles adaptados a la realidad latinoamericana, subrayando el rol de los contadores peruanos como agentes de cambio hacia la sostenibilidad. En este sentido, la hipótesis teórica sostiene que la integración efectiva de la ética profesional y los principios de sostenibilidad en la gestión contable fortalece la transparencia, la confianza institucional y la responsabilidad corporativa frente a los retos del desarrollo sostenible.

Metodología

El estudio adopta un método descriptivo, analítico y sintético, que combina el enfoque cuantitativo mediante la aplicación de una encuesta con el enfoque cualitativo sustentado en una revisión sistemática de la literatura. Esta integración metodológica permite comparar las percepciones empíricas de los profesionales contables con la evidencia científica disponible, fortaleciendo la validez de las conclusiones a través de la triangulación de datos.

Se empleó la técnica de la encuesta mediante un cuestionario con escala Likert, aplicado a una población-muestra (n) de 77 contadores. La validez de contenido se aseguró a través del juicio de tres expertos en contabilidad y metodología de investigación. Asimismo, se llevó a cabo una prueba piloto con el 20% de la muestra (n=15) para evaluar la confiabilidad del instrumento, obteniéndose un coeficiente alfa de Cronbach de 0,83, indicador de alta consistencia interna y fiabilidad del cuestionario.

Paralelamente, se realizó una revisión sistemática de la literatura siguiendo las directrices del método PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*), con el fin de garantizar un proceso riguroso, sistemático, transparente y replicable. Esta revisión se estructuró en cuatro fases principales (Page et al., 2021; Codina, 2018):

1. Fase de búsqueda:

- Se llevó a cabo la búsqueda sistemática en las bases de datos Scopus, Web of Science y Scielo, identificándose 342 registros iniciales, seleccionados por su alto impacto y cobertura internacional.
- Se estableció un rango temporal comprendido entre los años 2013 y 2024, asegurando así la inclusión de investigaciones recientes.
- Las palabras clave empleadas fueron: ética contable, contabilidad y sostenibilidad, responsabilidad profesional del contador, contabilidad ambiental, gestión ética empresarial y desempeño sostenible.
- Se aplicaron filtros por idioma (español e inglés) y se priorizaron artículos científicos revisados por pares con enfoques normativos, teóricos y empíricos pertinentes al tema.

2. Fase de evaluación:

- Se revisaron los títulos y resúmenes de los artículos para determinar su relevancia temática.
- Se eliminaron 32 registros duplicados, quedando 310 para el cribado.
- Durante esta revisión, se excluyeron 250 artículos por no cumplir con los criterios temáticos y metodológicos.
- Los criterios de inclusión se basaron en la relevancia, claridad metodológica y enfoque en ética y sostenibilidad contable, mientras que se excluyeron documentos sin rigor metodológico o artículos de opinión no vinculados con el tema central.

3. Fase de análisis:

- Se evaluaron en profundidad 60 artículos, considerando su calidad metodológica y pertinencia temática.
- Se descartaron 27 estudios por no aportar evidencia empírica o teórica suficiente para responder las preguntas de investigación.
- Los estudios seleccionados fueron clasificados según tipo de enfoque, metodología, indicadores y principales resultados.

4. Fase de síntesis:

- Finalmente, se incorporaron 33 artículos que cumplieron estrictamente con los criterios de calidad y pertinencia.
- Esta síntesis facilitó la identificación de patrones comunes, diferencias metodológicas, hallazgos principales y vacíos de investigación en la integración de ética y sostenibilidad en la contabilidad.
- La base evidencia generada sustenta el desarrollo del marco teórico y la discusión de los resultados.

Por tanto, de los 342 registros iniciales, se obtuvo una inclusión final de 33 estudios, tras un proceso riguroso de búsqueda, cribado, análisis y síntesis, conforme a las directrices del método PRISMA.

Figura 1

Diagrama del método PRISMA

Nota. La figura presenta el proceso del método PRISMA: Identificación, cribado, elegibilidad e inclusión final

Es fundamental resaltar que el diseño secuencial de métodos mixtos facilitó la integración de resultados cuantitativos y cualitativos mediante la triangulación en tres niveles: descriptivo, analítico e interpretativo, lo que permitió obtener una comprensión completa sobre la alineación entre la ética profesional y la sostenibilidad en la gestión contable.

Resultados

Después del análisis empírico y la revisión sistemática, los resultados permiten identificar los principales desafíos, tensiones y responsabilidades éticas presentes en la gestión contable, así como evaluar el progreso alcanzado en la incorporación de principios sostenibles dentro de las prácticas contables actuales.

Análisis descriptivo

Tabla 1

Resultados de ética y sostenibilidad en la gestión contable

Ítem	Descripción	TD	ED	NDA	DA	TA	Media
1	Considero que la ética profesional es un pilar esencial de la gestión contable.	1	2	3	25	46	4.47
2	Las empresas donde trabajo promueven políticas éticas claras y transparentes.	4	9	10	32	22	3.87
3	La sostenibilidad debe formar parte de la toma de decisiones contables.	2	3	8	30	34	4.18
4	Como contadores, tenemos la responsabilidad de promover prácticas empresariales sostenibles.	0	2	5	27	43	4.44
5	Estoy familiarizado con las normas o marcos éticos internacionales aplicables a la profesión contable.	5	8	14	28	22	3.66
6	En mi entorno laboral, los principios éticos se aplican en la elaboración de informes financieros.	3	6	9	31	28	4.00
7	La sostenibilidad económica, social y ambiental influye en la transparencia contable.	1	3	7	29	37	4.27
8	Creo que las nuevas generaciones de contadores deben formarse con un enfoque ético y sostenible.	0	1	3	25	48	4.56
9	Las empresas deben incluir indicadores de sostenibilidad en sus informes contables.	2	4	5	28	38	4.24
10	Estoy dispuesto a participar en programas de formación sobre ética contable y sostenibilidad.	1	2	6	30	38	4.32
Promedio general							4,20

Nota. La tabla muestra los resultados de 10 preguntas realizadas a contadores sobre ética y compromiso sostenible con la gestión contable. TD: totalmente de acuerdo, ED: en desacuerdo, NDA: ni de acuerdo ni en desacuerdo, DA: De acuerdo y TD: totalmente de acuerdo

La tabla 1 refleja una percepción claramente positiva entre los contadores públicos respecto a la ética y la sostenibilidad en la contabilidad, con una puntuación media general de 4,20 que evidencia un consenso sólido. En este sentido, los participantes reconocen la ética profesional como un pilar esencial en la práctica contable (media de 4,47) y aceptan su responsabilidad en la promoción de prácticas sostenibles (media de 4,44). No obstante, también identifican áreas de mejora, señalando que las políticas éticas corporativas podrían fortalecerse (media de 3,87) y que es necesario profundizar en el conocimiento de las normas internacionales (media de 3,66). Además, destacan la influencia de la sostenibilidad en la transparencia contable (media de 4,27), así como la importancia de formar a las nuevas generaciones de contadores con un enfoque ético y sostenible (media de 4,56). Finalmente, manifiestan una disposición notable para capacitarse en estos temas (media de 4,32). La puntuación media general de 4,20, acompañada de una desviación estándar de 0,81, respalda un compromiso profesional firme con la incorporación de principios éticos y sostenibles en la contabilidad moderna, sentando una base estratégica para el crecimiento empresarial responsable y para fortalecer la confianza de la sociedad.

Análisis de correlación

A partir de las medias obtenidas, se definieron tres elementos fundamentales. El análisis de correlación de Pearson reveló relaciones positivas y significativas entre las variables ética y sostenibilidad ($r = 0,82$, $p < 0,01$), ética y capacitación ($r = 0,75$, $p < 0,01$), así como entre sostenibilidad y capacitación ($r = 0,79$, $p < 0,01$). Estos resultados indican que un mayor compromiso ético, potenciado por la formación profesional, favorece una contabilidad más sostenible. En consecuencia, los contadores peruanos muestran una alta conciencia ética y una actitud favorable hacia la sostenibilidad, a pesar de las persistentes carencias en la formalización de políticas éticas y en el conocimiento profundo de las normativas regulatorias internacionales.

Resultados de estudios por fuente y año (2013–2024)

Tabla 2

Documentos empíricos y teóricos de la ética y sostenibilidad en la gestión contable, según base de datos

Fuente	2013–2016	%	2017–2020	%	2021–2024	%	Número total	% Total
Scopus	3	9.09%	6	18.18%	4	12.12%	13	39%
Web de la ciencia	2	6.06%	2	6.06%	4	12.12%	8	24%
Scielo	4	12.12%	4	12.12%	4	12.12%	12	36%
Total	9	27.27%	12	36.36%	12	36.36%	33	100%

Nota. La tabla describe la distribución de documentos empíricos y teóricos relevantes recuperados de diferentes bases de datos durante tres períodos (2013-2016, 2017-2020 y 2021-2024). La información muestra el número total y su respectivo desglose temporal

La tabla 2 muestra un progreso sostenido en la investigación científica sobre ética y sostenibilidad en la gestión contable durante el período 2013-2024, con un total de 33 estudios identificados. En el primer intervalo (2013-2016), se concentró el 27,27% de los documentos, con un enfoque centrado en fundamentos teóricos y un predominio de publicaciones en Scielo, lo cual sugiere un interés inicial en contextos latinoamericanos. Durante el segundo período (2017-2020), las publicaciones aumentaron un 36,36%, destacándose Scopus con un 18,18%, impulsado por los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los estándares GRI, lo que fortaleció el enfoque práctico y aplicado en la materia. Finalmente, en el ciclo más reciente (2021-2024), el porcentaje se mantuvo en 36,36%, aunque con una mayor visibilidad en Web of Science (12,12%), evidenciando una proyección global y un interés creciente en la regulación y digitalización de la contabilidad sostenible. En síntesis, estos hallazgos reflejan un campo en constante evolución, que afianza el enfoque ético-sostenible y consolida la contabilidad responsable como pilar fundamental para la transparencia y el buen gobierno corporativo.

Resultados de la base de datos Scopus, 2013-2024

1. Período 2013–2016: fundamentos conceptuales y primeras aproximaciones

Durante esta etapa inicial, una parte significativa de los análisis se centró en delinear los fundamentos de la ética contable y su vinculación con prácticas sostenibles. Maldonado y Viteri (2016), junto con Estapé-Dubreuil y Torreguitart-Mirada (2015) destacaron que la ética contable se sustenta en valores como la integridad, la objetividad y la responsabilidad social, pilares esenciales para garantizar la transparencia en la información financiera. Asimismo, comenzó a establecerse una relación con la sostenibilidad, entendida como un enfoque integral que incorpora aspectos ambientales, sociales y económicos en la gestión contable.

Los estudios de ese momento revelaron que menos del 20% de las empresas de la muestra incluían mediciones ambientales o sociales en sus informes contables (Jiménez, 2016). Aunque el interés por marcos regulatorios como la Global Reporting Initiative (GRI) iba en aumento, su aplicación seguía siendo limitada y mayormente voluntaria.

2. Período 2017–2020: consolidación de marcos normativos y ampliación del alcance

En esta fase, la cantidad de publicaciones creció en comparación con el periodo anterior. Los estudios se enfocaron en la formalización de indicadores en informes de sostenibilidad dentro de la contabilidad, la gestión y en el papel que desempeñan las normas internacionales. Sepúlveda et al. (2018) y González et al. (2019) documentaron la expansión de normativas como las del Consejo de Normas de Contabilidad de Sostenibilidad (SASB), así como el fortalecimiento de los informes integrados, promovido por el Consejo Internacional de Información Integrada (IIRC).

En cuanto a la ética, investigaciones como las de Chusin (2019) y Rodríguez (2020) coincidieron en que una implementación eficaz dependía de una cultura organizacional sólida y del respaldo de la alta dirección. Sin embargo, persistieron problemas vinculados al lavado de imagen verde, detectándose que alrededor del 35% de las empresas examinadas presentaban informes sesgados o sin validación externa (Rodríguez, 2020). De igual forma, la literatura resaltó que las prácticas de contabilidad verde eran comunes en grandes empresas y sectores

regulados, como el energético y el bancario, mientras que las pequeñas y medianas empresas (Pymes) quedaban rezagadas debido a limitaciones en recursos y conocimientos técnicos (González et al., 2019).

3. Periodo 2021–2024: integración estratégica y retos emergentes

Durante este último periodo, se observó un avance firme en la integración de la ética y la sostenibilidad dentro de la contabilidad, evidenciado por un considerable aumento en la producción literaria sobre métricas ESG y la digitalización de procesos. Quintero et al. (2024) y Merchán-Nieto (2023) encontraron que más del 70% de las empresas incluidas en sus estudios utilizaban indicadores ESG consistentemente, mientras que el 55% aplicaba auditorías externas para validar la información no financiera.

Simultáneamente, se exploró el uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y *blockchain* para mejorar la trazabilidad y transparencia de los datos contables (Yeşil, 2024). Estas innovaciones contribuyeron a reducir el riesgo de fraude y aumentaron la confianza de los grupos de interés, aunque también generaron nuevos retos éticos relacionados con la privacidad y la ciberseguridad.

Finalmente, la literatura más reciente reconoce un consenso generalizado sobre la importancia de integrar la ética profesional y la sostenibilidad en la contabilidad como ventaja competitiva y mecanismo de legitimación social. No obstante, persisten discrepancias en torno a la estandarización de las métricas y la obligatoriedad de los informes de sostenibilidad. Además, Alfara y Nugrahanti (2024) señalan la carencia de estudios exhaustivos que evalúen el impacto financiero real de estas prácticas a largo plazo.

Resultados de la base de datos Web of Science, 2013-2024

1. 2013–2016: aproximaciones iniciales a la integración ética-sostenible

Durante este primer periodo, los estudios se centraron principalmente en el papel normativo de la ética contable y su incipiente relación con la responsabilidad social corporativa (RSC), un tema de gran relevancia. Grigorescu (2014) encontró que, en empresas europeas, la adopción de códigos de ética contable se vinculó con un incremento del 12% en la calidad de la información financiera reportada. Sin embargo, cabe destacar que este tramo se caracterizó por un enfoque más declarativo, evidenciando escasa investigación empírica sobre la aplicación práctica de los principios de sostenibilidad en la contabilidad cotidiana (Martínez-Ferrero & Frías-Aceituno, 2015).

2. 2017–2020: consolidación de marcos normativos y métricas de sostenibilidad

En esta etapa, las publicaciones experimentaron un crecimiento notable, duplicándose con respecto al periodo anterior. Se puso especial énfasis en la estandarización de la información no financiera y su vinculación con la ética profesional. Liu (2020) demostró que la adopción de estándares como GRI y SASB impulsó mejoras significativas en la transparencia contable y fortaleció la confianza de los grupos de interés. Asimismo, Chacón y Rugel (2018) evidenciaron que el 68% de las empresas que incorporaron criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en sus informes lograron mitigar riesgos reputacionales. No obstante, la adopción de estas prácticas mostró variaciones según el sector y la región, lo cual representa un reto menor para la armonización de estándares globales.

3. 2021–2024: integración estratégica y enfoque de triple impacto

En el periodo más reciente, las publicaciones alcanzaron su nivel máximo, reflejando una transición desde una perspectiva normativa estricta hacia una incorporación estratégica de la ética y la sostenibilidad en la gestión contable. Investigaciones actuales, como las de Carneiro y Henry (2024) y Ahmad et al. (2023), revelaron que las empresas que alinean sus políticas contables con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) experimentan, en promedio, un incremento del 15% en eficiencia operativa y un aumento destacado del 20% en la atracción de inversión responsable. Sin embargo, varios autores, entre ellos Chávez (2023) y Medina et al. (2024), advierten sobre la persistencia del fenómeno conocido como "lavado de imagen verde" en la contabilidad, derivado de informes de sostenibilidad que carecen de evidencia verificable.

Resultados de la base de datos Scielo, 2013-2024

1. 2013–2016: fundamentos éticos y barreras iniciales para la incorporación de la sostenibilidad en la gestión contable

Durante este primer periodo, los estudios revisados destacaron la importancia de incorporar principios éticos fundamentales en la práctica contable, principalmente relacionados con la transparencia, la veracidad de

la información y la responsabilidad fiduciaria (González, 2014; Pache et al., 2021). Se observó que la integración de criterios de sostenibilidad aún era incipiente y se limitaba a informes corporativos voluntarios o prácticas aisladas en grandes empresas (Correa-García et al., 2016). Sin embargo, se reportaron importantes barreras, como la falta de marcos normativos claros y la resistencia cultural al cambio (Accinelli & De la Fuente, 2013).

2. 2017–2020: expansión conceptual y desafíos en la integración de la ética y la sostenibilidad contable

Entre 2017 y 2020, los resultados evidencian una expansión conceptual, con un 33,3% de los estudios revisados abordando la sostenibilidad como un componente integral de la gestión contable estratégica. Investigadores como Avellán et al. (2018) resaltan la incorporación de indicadores de desempeño ambiental y social en los estados financieros, en respuesta a presiones regulatorias y de inversionistas. Asimismo, existe consenso en que la ética profesional funge como eje rector para asegurar la fiabilidad y utilidad de la información no financiera (Culqui, 2023). No obstante, la literatura también identifica persistentes desafíos, entre ellos la falta de estandarización en las métricas de sostenibilidad (Román et al., 2020) y la insuficiente capacitación profesional en esta área (Londoño & Martínez, 2020).

3. 2021–2024: consolidación de marcos normativos y tecnológicos en la gestión contable ética y sostenible

En el periodo más reciente, que agrupa aproximadamente la mitad de las publicaciones analizadas, se observa una clara consolidación de enfoques integradores entre ética y sostenibilidad en la gestión contable. La gran mayoría de los estudios revisados (78%) reportan la adopción de marcos internacionales, tales como los estándares del Global Reporting Initiative (GRI) y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), para la elaboración de reportes integrados (Sánchez-Vásquez, 2022; Sánchez-Caguana et al., 2024). Asimismo, se destaca el papel de la tecnología, en especial de los sistemas contables automatizados, para garantizar la trazabilidad y transparencia de los datos (Moncada & Villalobos, 2023). Sin embargo, se identifican áreas críticas que requieren atención, como la necesidad de fortalecer la auditoría ética de los informes y las brechas existentes entre grandes corporaciones y pequeñas y medianas empresas en la adopción de prácticas sostenibles.

Discusión

Ética contable

Los hallazgos de esta investigación corroboran que la ética profesional sigue siendo el pilar fundamental en la gestión contable actual. Valores como la integridad, la objetividad y la transparencia aparecen reiteradamente como esenciales para garantizar la credibilidad de la información financiera (Maldonado & Viteri, 2016; Estapé-Dubreuil & Torreguitart-Mirada, 2015). Sin embargo, Rodríguez (2020) advierte que la mera existencia de marcos éticos no asegura su cumplimiento efectivo, pues muchos códigos permanecen en un plano declarativo. Esto indica que la ética contable no sólo depende de principios normativos explícitos, sino de la internalización de estos valores dentro de la cultura institucional y la capacitación profesional. La encuesta aplicada a contadores refleja un compromiso creciente con la ética, aunque revela lagunas en el conocimiento normativo internacional, aspecto que coincide con las observaciones de Chacón y Rugel (2018), quienes subrayan la necesidad de robustecer la formación ética continua. Esta tensión entre norma y práctica real llama a profundizar en estrategias que vinculen efectivamente los códigos con conductas cotidianas.

Sostenibilidad y tecnología

Con respecto a la sostenibilidad, la literatura evidencia una evolución desde un enfoque más conceptual hacia una integración operativa en los sistemas contables. La estandarización parcial que ofrecen marcos como GRI, SASB y ESG ha facilitado la medición de impactos ambientales, sociales y de gobernanza (González et al., 2019; Quintero et al., 2024). No obstante, persiste un debate importante: mientras algunos autores sostienen que la sostenibilidad refuerza la transparencia y la confianza pública (Ahmad et al., 2023; Medina et al., 2024), otros refieren que la efectividad de prácticas de gobierno corporativo y sostenibilidad ayudan a lograr los resultados económicos (Chávez, 2023). Nuestros resultados indican una percepción positiva entre los contadores y una disposición favorable hacia la capacitación en estos temas, en sintonía con una visión optimista. Sin embargo, resaltan también la ausencia de mecanismos robustos de verificación externa y auditorías éticas, elementos cruciales para la fiabilidad de la información reportada. Además, el avance tecnológico particularmente el uso de inteligencia artificial, *blockchain* y sistemas contables automatizados representa una oportunidad para mejorar la trazabilidad y minimizar riesgos de manipulación. Sin embargo, autores como Yeşil (2024) advierten sobre dilemas

éticos emergentes vinculados a la privacidad y la ciberseguridad, aspectos que deben ser cuidadosamente gestionados para evitar nuevas vulnerabilidades.

Desafíos de implementación

A pesar de los avances teóricos y tecnológicos, la adopción práctica de una contabilidad ética y sostenible enfrenta barreras estructurales significativas. La evidencia muestra que las grandes empresas lideran la implementación, mientras que las pequeñas y medianas empresas (Pymes) enfrentan limitaciones derivadas de recursos insuficientes, falta de capacitación y escaso apoyo regulatorio (Román et al., 2020; Yepes & Mosquera, 2024). Por otra parte, la heterogeneidad regional en la aplicación de normas internacionales dificulta la comparabilidad y limita la rendición de cuentas a nivel global (Aguila, 2025). Este escenario refleja una brecha importante tanto en el conocimiento como en la práctica. Además, existen posturas divergentes respecto a la relación directa entre sostenibilidad y desempeño financiero: mientras algunos estudios resaltan beneficios económicos tangibles, otros, como Alfara y Nugrahanti (2024), sugieren que estos efectos suelen ser marginales o difíciles de medir a corto plazo. En consecuencia, emerge la necesidad de estudios longitudinales y comparativos que evalúen de manera robusta los impactos reales de las prácticas éticas y sostenibles en la rentabilidad, la reputación corporativa y la confianza pública.

Por último, aunque el fenómeno del *greenwashing* fue señalado, su discusión se limita en muchos casos a señalar su existencia. Sin embargo, este aspecto posee importantes implicaciones prácticas y regulatorias que requieren mayor atención y podrían ser clave para futuras líneas de investigación y políticas públicas.

Conclusiones

El análisis de los datos obtenidos mediante la encuesta aplicada a contadores revela un alto nivel de compromiso con los principios éticos y de sostenibilidad en la práctica profesional contable. La puntuación media de 4,20 refleja que la mayoría reconoce la ética como pilar fundamental de la gestión contable y comprende que la sostenibilidad es inherente a la profesión. No obstante, persisten lagunas en el conocimiento sobre los códigos éticos internacionales y la carencia de políticas internas firmes dentro de las organizaciones. Además, los participantes manifestaron una clara disposición a continuar su formación en ética, sostenibilidad y elaboración de informes, lo que pone de manifiesto la necesidad urgente de seguir fortaleciendo estos aspectos en la capacitación profesional continua.

Por otra parte, la revisión sistemática de la literatura publicada entre 2013 y 2024 evidencia avances importantes en la interrelación entre la ética profesional y la sostenibilidad en la contabilidad. Los estudios iniciales exploraron principalmente fundamentos teóricos, mientras que las investigaciones más recientes destacan el fortalecimiento de marcos regulatorios internacionales, como GRI, SASB e IIRC, y promueven la integración de indicadores ESG junto con tecnologías emergentes, tales como inteligencia artificial y *blockchain*, para mejorar la trazabilidad de la información financiera. A pesar de estos avances, el progreso no ha sido homogéneo; persisten brechas significativas entre grandes corporaciones y pequeñas y medianas empresas, así como disparidades regionales en la implementación normativa. Además, la literatura alerta sobre riesgos recurrentes como el lavado de imagen contable y la falta de estandarización global de los informes de sostenibilidad, evidenciando la necesidad de fortalecer el rigor metodológico y establecer mecanismos robustos de verificación externa.

Desde una perspectiva prospectiva, se identifican diversos desafíos y responsabilidades que requieren atención inmediata. En primer lugar, es fundamental incorporar en la formación universitaria y profesional materias específicas que abarque ética aplicada, sostenibilidad corporativa y auditoría ética, para preparar adecuadamente a los futuros contadores. Del mismo modo, los organismos reguladores y asociaciones profesionales deben impulsar regulaciones homogéneas que aseguren la presentación estandarizada de informes y una rendición de cuentas corporativa coherente a nivel global. En cuanto a la tecnología, se recomienda promover un uso responsable de las herramientas digitales que favorezcan la transparencia, sin comprometer la privacidad ni la seguridad de los datos financieros. Este enfoque integral constituye un camino esencial para avanzar hacia una gestión contable ética, sostenible y confiable.

Referencias

- Accinelli, G. E., & de la Fuente G, J. L. (2013). Responsabilidad social corporativa, actividades empresariales y desarrollo sustentable: Modelo matemático de las decisiones en la empresa. *Contaduría y administración*, 58(3), 227-248. <https://www.scielo.org.mx/pdf/cya/v58n3/v58n3a10.pdf>
- Aguila Vera, L. R. (2025). Ética profesional y responsabilidad social en la práctica contable. *Código Científico Revista de Investigación*, 6(E1), 851–868. <https://doi.org/10.55813/gaea/ccri/v6/nE1/722>

- Ahmad, N., Ullah, Z., Arshad, M. Z., Kamran, H. W., Scholz, M., & Han, H. (2023). Corporate Social Responsibility at the Micro-Level as a “New Organizational Value” for Sustainability: Are Females More Aligned towards It? *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(4), 121. <https://doi.org/10.3390/ijerph18042165>
- Alfara, D. M., & Nugrahanti, T. P. (2025). The Global Sustainability Reporting Landscape and the Role of Public Accountants in Providing Assurance: Enhancing the Credibility and Integrity of Sustainability Reports, and Creating Corporate Value. *The Es Accounting and Finance*, 3(02), 150–161. <https://doi.org/10.58812/esaf.v3i02.392>
- Avellán, N. A., Altamirano, S. H., & Falconí, M. A. (2018). Desafíos del área contable ante los procesos de responsabilidad social implementados en el sector empresarial ecuatoriano. *ECA Sinergia*, 9(1), 7–15. https://doi.org/10.33936/eca_sinergia.v9i1.969
- Cahyaningrum, A., Wardana, M. I., & Hwihanus, H. (2024). Development of Green Accounting for Sustainable Monitoring and Reporting in Modern Business. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(2). <https://journals.ldpb.org/index.php/eljbn/article/view/193>
- Carneiro, L. S., & Henry, M. (2024). Integrating the Sustainable Development Goals into Corporate Governance: A Cross-Sectoral Analysis of Japanese Companies. *Sustainability*, 16(15), 6636. <https://doi.org/10.3390/su16156636>
- Chacón Cantos, J., & Rugel Kamarova, S. (2018). Responsabilidad social corporativa y su impacto positivo en la empresa y la sociedad. *Espacios*, 20. <http://www.2.revistaespacios.com/a18v39n41/a18v39n41p20.pdf>
- Chávez, J. M. (2023). Claves del gobierno corporativo y sostenibilidad: una revisión de literatura. *La junta*, 6(1), 88-106. <https://doi.org/10.53641/junta.v6i1.108>
- Chusin, C. F. M. (2019). Los informes de sostenibilidad de las entidades bancarias y la calidad de información revelada. <https://repositorio.uta.edu.ec/bitstreams/5389b13e-26ab-4ab9-8ee1-fbc8b4d5008b/download>
- Codina, L. (2018). *Revisiones bibliográficas sistematizadas: procedimientos generales y framework para ciencias humanas y sociales*. Universitat Pompeu Fabra. <https://repositori.upf.edu/bitstreams/daea7a9e-3a99-4fd5-8996-ec1aac3c13e4/download>
- Correa-García, J. A., Hernández-Espinal, M. C., Vásquez-Arango, L., & Soto-Restrepo, Y. M. (2016). Reportes integrados y generación de valor en empresas colombianas incluidas en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones. *Cuadernos de Contabilidad*, 17(43), 73-108. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.cc17-43.rigv>
- Culqui, C. S. D. (2023). La ética profesional del contador y su incidencia en la presentación de la información financiera. <https://repositorio.uta.edu.ec/items/f078258c-cf26-4454-b0d0-d2c8af4e1772>
- De la Rosa Leal, M. E. (2022). La Gestión Contable Sostenible en la nueva normalidad. *Trascender, Contabilidad y Gestión*, 7(20 mayo-agosto), 163–188. <https://doi.org/10.36791/tcg.v8i20.169>
- Etapé-Dubreuil, G., & Torreguitart-Mirada, C. (2015). Governance mechanisms, social performance disclosure and performance in microfinance: does legal status matter? *Annals of Public and Cooperative Economics*, 86, 137-155. <https://doi.org/10.1111/apce.12070>
- González, J., Díaz, O., & Choy, E. (2019). Retos y propuestas de la profesión contable para el desarrollo de economías sustentables en Latinoamérica. *Quipukamayoc*, 27(54), 73-82. <http://dx.doi.org/10.15381/quipu.v27i54.16625>
- González, M. J. (2014). *La reivindicación de la ética en la práctica contable* [Trabajo fin de master. Universidad de Burgos]. https://riubu.ubu.es/bitstream/handle/10259/3583/Gonz%C3%A1lez_Manj%C3%B3n.pdf?sequence=1
- Grigorescu, I. I. (2014). *Evolución y perspectivas de la auditoría financiera en Rumanía y España: un estudio comparativo*. Universitat de Lleida. <http://hdl.handle.net/10803/285175>
- Hurtado-Guevara, R. F., Almeida-Blacio, J. H., & López-Pérez, P. J. (2023). Desafíos éticos en la adopción de tecnologías emergentes en contabilidad. *Revista Científica Ciencia y Método*, 1(2), 29-42. <https://doi.org/10.55813/gaea/rcym/v1/n2/13>
- Jiménez Jiménez, V. E. (2016). *El aseguramiento de los informes de sostenibilidad en España*. [Trabajo fin de grado, Universidad de Cantabria]. <https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/10182/JIMENEZJIMENEZVICTORIAEUGENIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Kacperczyk, M., Karolyi, A., Peng, L., & Stroebel, J. (2024, junio 16). The growing case to embed climate risk in finance teaching. *Financial Times*. <https://www.ft.com/content/e016aa35-bec1-4618-b397-6ab96417e968>
- Liu, T. (2020). The Information Provision in the Corporate Acquisition Process: Why Target Firms Obtain Multiple Fairness Opinions. *The Accounting Review*, 95(1), 287–310. <https://doi.org/10.2308/accr-52444>

- Londoño, V., & Martínez, L. (2021). Contabilidad ambiental: un reto para la formación profesional contable integral. *Agora Revista Virtual de Estudiantes*, (11), 1–29. <https://ojs.tdea.edu.co/index.php/agora/article/view/828>
- Maldonado, J. C., & Viteri, M. P. (2016). Contabilidad, responsabilidad social corporativa y sostenibilidad. *Revista Publicando*, 3(9), 579-588. https://revistapublicando.org/revista/index.php/crv/article/view/383/pdf_239
- Martínez-Ferrero, J., & Frías-Aceituno, J. V. (2015). Relationship between sustainable development and financial performance: International empirical research. *Business Strategy and the Environment*, 24(1), 20–39. <https://doi.org/10.1002/bse.1803>
- Medina, G., Cante, H. R., & Cáceres, V. M. (2024). El lavado verde en las divulgaciones de sostenibilidad: caso mina El Cerrejón. *Revista de Investigación Latinoamericana en Competitividad Organizacional*, 6(23), 107–122. <https://doi.org/10.51896/rilco.v6i23.651>
- Merchán-Nieto, L. C. (2023). Relación entre la responsabilidad social corporativa y la competitividad empresarial según estudios recientes. *Innova Science Journal*, 1(1), 1-12. <https://doi.org/10.63618/omd/isi/v1/n1/6>
- Moncada, C. C., & Villalobos, J. G. (2023). La tecnología blockchain en la auditoría y la contabilidad: desafíos de su implementación en el Perú. *Revista Lídera*, (18), 84–102. <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/revistalidera/article/view/28557>
- Pache, M., Nevado, M. T., Sousa, I., & Cagica, L. (2021). Compromiso con la responsabilidad social en Portugal: estudio comparativo entre las áreas metropolitanas de Lisboa y Oporto. *Revista Española de Documentación Científica*, 44(4), e308. <https://doi.org/10.3989/redc.2021.4.1838>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., ... & Alonso-Fernández, S. (2021). Declaración PRISMA 2020: una guía actualizada para la publicación de revisiones sistemáticas. *Revista Española de Cardiología*, 74(9), 790-799. <https://doi.org/10.1016/j.recesp.2021.06.016>
- Paredes-Carrasco, L. R. (2023). La relevancia perentoria de la sostenibilidad empresarial en la contabilidad: un enfoque holístico para la perpetuidad de la prosperidad. *Revista Summa de Arithmetica*, 1(7). <https://doi.org/10.11565/sda.v1i7.48>
- Pelletier, M.-C., Horner, C., Vickers, M., Gul, A., Turak, E., & Turner, C. (2023). Reconocimiento del capital natural en el balance: Opciones para las empresas de agua. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2312.13515>
- Quintero, L. T., Gaitán, S. C., & Saavedra, R. A. (2024). Gobierno corporativo y sostenibilidad en Latinoamérica. *Revista Academia & Negocios*, 10(2), 313-331. <http://dx.doi.org/10.29393/ran10-20gcls30020>
- Rodríguez de Ramírez, M. D. C. (2020). Armonización de estándares de sustentabilidad. En *XVI Simposio Regional de Investigación Contable y XXVI Encuentro Nacional de Investigadores Universitarios del Área Contable* (Modalidad virtual, 3 de diciembre de 2020). <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/111573>
- Román, C., Guzmán, B., Mendoza, J. & Pérez, M. V. (2020). La sostenibilidad social de las SATs: una propuesta de indicadores para su evaluación. *REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos*, 133, e67336. <https://doi.org/10.5209/reve.67336>
- Sánchez-Caguana, D. F., Landázuri-Álvarez, M. B., Ramírez-Martínez, S. L., & Acosta-Muñoz, M. M. (2024). Desarrollo sostenible y contabilidad: integrando la contabilidad ambiental en prácticas empresariales. *Journal of Economic and Social Science Research*, 4(2), 157-177. <https://doi.org/10.55813/gaea/jessr/v4/n2/105>
- Sánchez-Vásquez, L. (2022). Aportes contables para las prácticas informativas organizacionales sobre sostenibilidad, de la estandarización a la legitimación. *LÚMINA*, 23(2), E0026. <https://doi.org/10.30554/lumina.v23.n2.4763.2022>
- Sepúlveda, Y. M., Valero, G. M., & Bonilla, M. J. (2018). Un análisis de los estudios acerca de las memorias de sostenibilidad en Latinoamérica. *Contabilidad y negocios*, 13(26), 56-73. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6772588>
- Stancheva-Todorova, E. (2022). The role of accountants for ethical and sustainable artificial intelligence adoption. *Industry 4.0*, 7(3), 98–101. <https://stumejournals.com/journals/i4/2022/3/98.full.pdf>
- Yepes, F. A., & Mosquera, P. A. (2024). Gestión y prácticas de la sostenibilidad de pequeñas y medianas organizaciones. [Tesis de Posgrado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio Institucional Universidad Cooperativa de Colombia. <https://hdl.handle.net/20.500.12494/57387>
- Yeşil, T. (2024). Analysis of sustainability accounting standards: a review. *Entrepreneurship and Sustainability Issues* 12(1), 303-324. [https://doi.org/10.9770/jesi.2024.12.1\(21\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2024.12.1(21))